

Projekt összefoglaló

Az Okoskaptár Kft. a 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV támogatás keretében megvalósított fejlesztési projektje során egyedülálló, Ipar 4.0 alapú okoskaptár rendszert fejlesztett ki, amely korszakos megoldást kínál a globális méhpusztulás problémájára. A projekt célja olyan új méhészeti technológia létrehozása volt, amely a méhcsaládok egészségét és túlélését automatikus, digitális eszközökkel támogatja, miközben csökkenti a vegyszerhasználatot és növeli a beporzási hatékonyságot.

A fejlesztés során létrejött egy olyan rácsgyűrűs fészekkeretes, forgatható kaptárszerkezet, amely mechanikai elven, vegyszermentesen képes gátolni a Varroa atka szaporodását. A kaptárba integrált automatikus etető-, vízellátó- és szellőztetőrendszer biztosítja, hogy kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén is fenntartható maradjon a méhcsaládok életképessége. A rendszer digitális kaptármérleggel, hang- és hőmérséklet-érzékelőkkel, valamint egy központi vezérlőegységgel egészül ki, amely valós időben monitorozza a kaptár és környezetének állapotát, valamint szükség esetén automatikusan beavatkozik.

A technológia felhőalapú kommunikációs platformra épül, amely távfelügyeletet és adatvezérelt döntéshozatalt biztosít a méhészek számára. A rendszer különlegessége, hogy nemcsak működteti, de értékeli is a méhcsaládok állapotát, így időben és célzottan képes támogatni a beavatkozásokat. A megoldás alapját képező szabadalmak révén az okoskaptár technológia nemzetközi szinten is védett, így az USA, Kanada, Ausztrália, Új-Zéland és az EU piacain kizárólag az Okoskaptár Kft. jogosult a rendszer hasznosítására.

A projekt eredményeként egy innovatív, piacképes termék született, amely SaaS modellben (bérleti konstrukcióban) is elérhető, ezzel lehetővé téve a kis- és nagyüzemi méhészek számára is a digitális méhészetre való áttérést. A fejlesztés nemcsak technológiai, hanem üzleti és fenntarthatósági szempontból is jelentős előrelépést jelent a hazai és nemzetközi méhészeti ágazat számára.

Az Okoskaptár fejlesztési projekt célja egy intelligens, automatizált méhkaptártechnológia kialakítása volt, amely képes hozzájárulni a globális méhpusztulás folyamatának megfékezéséhez, miközben a méhészeti ágazatban technológiai megújulást hoz. A fejlesztés két fő technológiai pillér köré szerveződött: (1) a rácsgyűrűs fészekkeretes hengerfészkes kaptárszerkezet és (2) az automatizált vezérlő- és kommunikációs rendszer kialakítása. A projekt során három fő fejlesztési mérföldkő mentén valósultak meg a műszaki-szakmai eredmények.

1. mérföldkő – Kaptárbelső és mechanikai innovációk fejlesztése:

A projekt első szakaszában a hengerfészkes kaptár prototípusának kialakítása történt meg, amely korábbi szabadalmakon alapult. A legfontosabb feladat a szabadalomban rögzített geometriai paramétereknek megfelelő, rácsgyűrűs fészekkeretek megépítése volt. A kaptárszerkezetben bevezetésre került az automatizált fészekforgatás, amely fizikai elmozdulással zavarja meg a Varroa atkák szaporodását. A hengerfészkes moduláris felépítése lehetővé teszi a biodinamikus rezgésre optimalizált, természetes méhviaszból kialakított fészekstruktúra létrehozását. További fejlesztésként megvalósult a kombinált kaptárkapu, amely a méhek irányított mozgását biztosítja, valamint az atkák lesodrását is elvégzi. A kaptár víz- és etetőellátása is beépítésre került, a kontrollált működés érdekében.

2. mérföldkő – Vezérlőelektronika és Ipar 4.0 távfelügyeleti rendszer fejlesztése:

A második fázisban kifejlesztettük az okoskaptár mikroelektronikai és szenzoralapú vezérlését. Ez a rendszer méri a kaptárok súlyát, hőmérsékletét, páratartalmát, rögzíti a hangmintákat, valamint adatokat gyűjt a környezeti feltételekről. A szenzorhálózat és a vezérlőegység képes autonóm módon vezérelni a kijárók nyitását, a fészek forgatását, a fűtést és az etetést. A rendszer felhőalapú platformon keresztül kommunikál, így távfelügyelet és beavatkozási lehetőség is biztosított a méhészek számára. A fejlesztés során kiemelt szempont volt az alacsony energiafelhasználás és az akár 6 hetes külső betáplálás nélküli működés biztosítása.

3. mérföldkő – Prototípus véglegesítése, tesztelése, finomhangolása:

A harmadik mérföldkő során a rendszer prototípusának fizikai összeépítése, működésének tesztelése és az egyes modulok közötti funkcionális integráció került megvalósításra. A gyakorlati próbák során visszacsatolások alapján módosításokat végeztünk az anyavédelem detektálásában, a kijárók zárási protokolljaiban, a víz- és tápanyagellátás szabályozásában, valamint a szenzoros adattovábbítás stabilitásában. Emellett kiemelt figyelmet fordítottunk arra is, hogy a méhek ne építsék be a funkcionális elemeket. A fejlesztési folyamat utolsó szakaszában megkezdődött a piacképes végtermék előkészítése, beleértve az eszközdokumentációk, működési protokollok, rendszer-architektúrák és pályázati elszámolások véglegesítését.

A projekt eredményeként létrejött egy olyan újszerű méhészeti rendszer, amely mechanikai és infokommunikációs eszközökkel képes csökkenteni a méhpusztulás kockázatát, lehetővé teszi a vegyszermentes atkakezelést, és megalapozza a méhészeti digitalizáció új irányát. A fejlesztési munka során szerzett tapasztalatok és teszteredmények alapján a megoldás nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi piacokon is jelentős érdeklődésre tarthat számot.

Project summary

As part of its development project implemented under the 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV grant, Okoskaptár Kft. has developed a unique Industry 4.0-based smart hive system that offers an epoch-making solution to the problem of global bee mortality. The aim of the project was to create a new beekeeping technology that supports the health and survival of bee colonies with automatic, digital tools, while reducing the use of chemicals and increasing pollination efficiency.

The development resulted in a grid-ring frame, rotatable hive structure that uses a mechanical principle to prevent the reproduction of Varroa mites without the use of chemicals. An automatic feeding, water supply and ventilation system integrated into the hive ensures that bee colonies remain viable even in adverse weather conditions. The system is complemented by a digital hive scale, sound and temperature sensors, and a central control unit that monitors the condition of the hive and its environment in real time and intervenes automatically if necessary.

The technology is based on a cloud-based communication platform that provides remote monitoring and data-driven decision-making for beekeepers. What makes the system unique is that it not only operates but also evaluates the condition of bee colonies, enabling timely and targeted interventions. The patents underlying the solution protect the smart hive technology internationally, meaning that Okoskaptár Kft. has exclusive rights to use the system in the US, Canada, Australia, New Zealand, and EU markets.

The project has resulted in an innovative, marketable product that is also available in a SaaS model (rental scheme), enabling both small and large-scale beekeepers to switch to digital beekeeping. The development represents a significant step forward for the domestic and international beekeeping sector, not only in terms of technology, but also in terms of business and sustainability.

The aim of the Okoskaptár development project was to create an intelligent, automated beehive technology that could help curb global bee mortality while bringing technological renewal to the beekeeping sector. The development was organized around two main technological pillars: (1) the design of a cylindrical hive structure with a grid ring frame and (2) the development of an automated control and communication system. During the project, technical and professional results were achieved along three main development milestones.

Milestone 1 – Development of internal hive and mechanical innovations:

In the first phase of the project, a prototype of the cylindrical hive was developed based on previous patents. The most important task was to construct grid ring nest frames that complied with the geometric parameters specified in the patent. Automated nest rotation was introduced into the hive structure, which disrupts the reproduction of Varroa mites through physical displacement. The modular structure of the cylindrical nest allows for the creation of a nest structure made of natural beeswax, optimized for biodynamic vibration. A further development was the combined hive gate, which ensures the controlled movement of bees and also removes mites. The hive's water and feed supply was also built in to ensure controlled operation.

Milestone 2 – Development of control electronics and Industry 4.0 remote monitoring system:

In the second phase, we developed microelectronic and sensor-based control for the smart hive. This system measures the weight, temperature, and humidity of the hives, records sound samples, and collects data on environmental conditions. The sensor network and control unit are capable of autonomously controlling the opening of the entrances, the rotation of the nest, heating, and feeding. The system communicates via a cloud-based platform, providing beekeepers with remote monitoring and intervention capabilities. During development, low energy consumption and up to 6 weeks of operation without external power supply were key considerations.

Milestone 3 – Finalization, testing, and fine-tuning of the prototype:

During the third milestone, the physical assembly of the system prototype, testing of its operation, and functional integration between the individual modules were carried out. Based on feedback from practical trials, modifications were made to the detection of mother protection, the closing protocols of the exits, the regulation of water and nutrient supply, and the stability of sensor data transmission. In addition, special attention was paid to ensuring that the bees did not build into the functional elements. In the final stage of the development process, we began preparing the marketable end product, including finalizing the device documentation, operating protocols, system architectures, and grant accounts.

The project resulted in a novel beekeeping system that uses mechanical and information and communication tools to reduce the risk of bee mortality, enables chemical-free mite control, and lays the foundation for a new direction in beekeeping digitalization. Based on the experience gained during the development work and the test results, the solution is likely to attract significant interest not only on the domestic market but also on international markets.